

УДК 340.12

ББК 67.0

Е. М. ТЕРЕХОВ

Саратовская государственная юридическая академия

E. M. TEREKHOV

Saratov state law academy

ФЕНОМЕН ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПРАВOTВOPЧЕСТВА

THE PHENOMENON OF INTERPRETATIONAL LAW-MAKING

Аннотация. В статье затрагивается проблема интерпретационного правотворчества - ситуации, когда в ходе правоинтерпретационной деятельности ее субъектами, вместо интерпретационных норм, создаются нормы права. Данное обстоятельство приводит к утрате взаимных связей между нормативными, правоприменительными, интерпретационными актами, в том числе к снижению эффективности работы механизма правового регулирования общественных отношений. Исследуются необходимые предпосылки, связанные с данным фактом. Анализируется текущее положение вещей. Проводится сравнительный анализ категории «интерпретационное правотворчество» с категорией «судебное правотворчество», определяется их взаимоотношение. Все это свидетельствует о том, что вопрос изучения явления интерпретационного правотворчества является актуальным как в теоретическом плане, так и в практической деятельности. Основная цель исследования заключается в попытке поиска истины в вопросе о том, что представляет собой интерпретационное правотворчество и в чем заключается его опасность для функционирования правовой системы общества. Ключевой проблемой, обозначенной в представленном труде, выступает возможность подмены нормами права интерпретационных норм при осуществлении правоинтерпретационной деятельности. Автор не только обозначает свое видение проблемы, но и выдвигает собственные предложения, способствующие формированию мер борьбы с анали-

Abstract. The article addresses the problem of interpretative lawmaking - a situation when, in the course of legal interpretative activity, its subjects create legal norms instead of interpretative norms. This circumstance leads to the loss of mutual connections between normative, law enforcement, and interpretative acts, including a decrease in the effectiveness of the mechanism for legal regulation of social relations. The necessary prerequisites associated with this fact are examined. The current state of affairs is analyzed. A comparative analysis of the category of «interpretative lawmaking» with the category of «judicial lawmaking» is carried out, and their relationship is determined. All this indicates that the issue of studying the phenomenon of interpretative lawmaking is relevant both in theoretical terms and in practical activities. The main objective of the study is to attempt to find the truth in the question of what interpretative lawmaking is and what its danger is for the functioning of the legal system of society. The key problem identified in the presented work is the possibility of replacing interpretative norms with legal norms in the implementation of legal interpretative activities. The author not only outlines his vision of the problem, but also puts forward his own proposals that contribute to the development of measures to combat the analyzed negative phenomenon. The study concludes that the current Russian

зируемым негативным явлением. По результатам исследования делается вывод о том, что действующая система российского права представляет собой взаимозависимый тандем норм права и интерпретационных норм, которые взаимодействуя между собой, позволяют наиболее оптимальным образом достигать целей правового регулирования. Выведение интерпретационных норм из этой системы, а равно предоставление субъектам юридической деятельности права игнорирования интерпретационных актов, немедленно приведет к сбоям в работе его механизма. С целью борьбы с фактами возникновения интерпретационного правотворчества в юридической деятельности, целесообразно выработать и в дальнейшем руководствоваться критериями, которые свидетельствуют о присутствии в тексте интерпретационного акта норм права.

Ключевые слова: юридическая деятельность, правоинтерпретационная деятельность, толкование права, уяснение, разъяснение, интерпретационный акт, интерпретационная практика.

legal system is an interdependent tandem of legal norms and interpretative norms, which, interacting with each other, allow for the most optimal achievement of the goals of legal regulation. The removal of interpretative norms from this system, as well as the granting of legal entities the right to ignore interpretative acts, will immediately lead to failures in the operation of its mechanism. In order to combat the emergence of interpretative law-making in legal activity, it is advisable to develop and subsequently be guided by criteria that indicate the presence of legal norms in the text of an interpretative act.

Keywords: legal activities, law-interpret activities, interpretation of law, clarification, explanation, interpretative act, interpretive practice.

ВВЕДЕНИЕ

Юридическая деятельность эффективно обеспечивает потребности механизма правового регулирования общественных отношений — принимаются необходимые нормативные акты, которые получают дальнейшую реализацию, выявляются и преодолеваются возникающие правовые проблемы, тем самым поддерживается работоспособность всей системы.

В наиболее общем виде, юридическая деятельность подразделяется на правотворческую, правоприменительную, интерпретационную [1, с. 51-52]. Каждая из указанных разновидностей ориентирована на достижение своей целевой установки — правотворческая на принятие правовых норм и поддержание их актуальности посредством внесения изменений, а также отмены правовых норм при наличии такой необходимости; правоприменительная на реализацию нормативных требований в конкретных жизненных обстоятельствах

посредством издания комплекса актов применения норм прав; интерпретационная на раскрытие смысловой составляющей правовых норм посредством издания актов толкования норм прав. Получается своего рода концепция распределения ролей, каждый элемент которой имеет строго обозначенную функцию и направлен на достижение соответствующих результатов [2, с. 17]. Наличие данного фактора стоит рассматривать как баланс в рамках структуры юридической деятельности, наличие которого способствует эффективной работе механизма правового регулирования, каждый элемент которого находится на своем месте.

На первый взгляд, система юридической деятельности, должна работать бесперебойно, поскольку ее организация является не только понятной, но и вполне рабочей, однако, к большому сожалению, это далеко не всегда так. Анализ отдельных трудов ученых, а также результатов

интерпретационной практики показывает, что иногда под видом интерпретационного акта в правовую систему общества может быть введен правовой акт, содержащий фактически, нормы права. Это очень опасная ситуация, поскольку при ее наличии устраняется ролевая дистанция между правовыми актами, стираются соответствующие функциональные грани. Помимо этого, качество и результат юридической деятельности объективно снижаются, поскольку смысл неоднозначных норм права становится еще более запутанным с привязкой к нормативности.

Сама постановка вопроса о возможности принятия правовых норм в ходе правоинтерпретационной деятельности должна рассматриваться юридическим сообществом, с одной стороны, как серьезный сбой в работе механизма правового регулирования, а с другой стороны, как вызов, требующий не просто оперативного анализа возникшей ситуации, но и конкретных шагов, направленных на решение выявленной проблемы и недопущение возникновения подобных ситуаций в ближайшем будущем. Нужно помнить, что предназначение правоинтерпретационной деятельности заключается в раскрытии смысла норм права, но никак не в принятии новых. Ее использование должно облегчать работу с правом, а не создавать трудности на пути его понимания.

Вопрос о сущности интерпретационного правотворчества не получил в современной научной литературе достаточного внимания, что вызвало потребность в ее рассмотрении и попытке формирования целостной картины о данном негативном правовом явлении.

Для того, чтобы полноценно исследовать категорию «интерпретационное правотворчество», сформировать о ней всестороннее представление, а также разработать ее теоретическую модель, целесообразно рассмотреть ее понятие.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе исследования лежит совокупность методов научного познания, задействование которых позволяет раскрыть тему исследования, а также достичь заданных целей и задач. Так, использование метода анализа способствует формированию целостной картины, связанной с выявлением фактов интерпретационного правотворчества. Применение формально-юридического метода позволяет дать определение понятию «интерпретационное правотворчество», обосновать опасность его появления в работе механизма правового регулирования общественных отношений. Применение метода прогнозирования способствует разработке рекомендаций о возможности выявления и преодоления случаев интерпретационного правотворчества. Применение системного метода позволяет выявить как теоретические подходы в области интерпретационного правотворчества, так и отдельные грани в вопросах его соотношения с судебным правотворчеством. Применение метода синтеза позволяет раскрыть важность последующих усилий в формировании будущих подходов в вопросе исследования интерпретационного правотворчества, как самостоятельной правовой категории в теории права. Применение функционального подхода позволяет определить важность явления интерпретационного правотворчества как в области юридической деятельности, так и в сфере официального толкования норм права.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам правоинтерпретационной деятельности формируются интерпретационные нормы, совокупность которых представляет собой конкретное содержание интерпретационного акта, однако, в отличие

от правовых норм, они не представляют собой общеобязательные правила поведения, а образуют лишь правоположения, которые помогают норме права стать более ясной и понятной для восприятия как юристом, так и лицом, не имеющим юридического образования. С существованием интерпретационных норм тесно связана проблема интерпретационного правотворчества — ситуаций, когда в ходе правоинтерпретационной деятельности ее субъектами, вместо интерпретационных норм, создаются нормы права. Такие факты вызывают дисбаланс в системе юридической деятельности и требуют оперативного реагирования на них с целью преодоления и недопущения их появления в будущем [3, с. 543].

В. В. Лазарев абсолютно верно замечал, что принятие норм права в ходе правоинтерпретационной деятельности есть «крушение принципа законности» [4, с. 67].

Образование интерпретационного правотворчества, в самом общем виде, возможно любым субъектом правоинтерпретационной деятельности. В правовой науке его иногда ошибочно ассоциируют с судебным правотворчеством, когда при осуществлении правосудия, в ходе правоприменительной деятельности, органы судебной власти могут создавать нормы права, не закрепленные в законодательстве. Для понимания того, что вышеобозначенные категории не тождественны, целесообразно обратить взгляд на судебное правотворчество [5, с. 28].

Традиционно, участники споров о судебном правотворчестве делятся на два лагеря — сторонников и противников.

Л. В. Лазарев, обращает внимание, что проблема судебного правотворчества выступает частью продолжающегося диспута, «давно введущегося в юридическом мире на разных континентах относительно того, создает ли суд, прежде всего Конституционный, нормы права или он их только выявляет» [6, с. 38].

Н. С. Бондарь уверен, что специфика деятельности органов судебной власти иногда не ограничивается простым правоприменением, все больше сближаясь с правотворчеством» [7, с. 15].

В. С. Нерсисянц напротив, полагает, что правовые акты судебных органов не содержат в себе правил поведения, а оценивают с точки зрения законности или незаконности. Интерпретационная практика служит одним из ориентиров для правотворчества, которое относится к компетенции иных органов [8, с. 81, 111, 112].

Е. В. Колесников и Я. В. Солостовская отмечают, что интерпретационные нормы, действуя совместно с нормами права, придают последним новый «оттенок», другое более высокое качество, не создавая при этом новых [9, с. 35].

С одной стороны, проблема интерпретационного правотворчества выступает частью наиболее масштабной проблемы судебного правотворчества [10, с. 127], поскольку суды могут создавать нормы права в ходе осуществления как правоприменительной (вынесение решения по итогам рассмотрения конкретного дела), так и интерпретационной деятельности (издание акта толкования права) [11, с. 104].

С другой стороны, проблема судебного правотворчества представляет собой часть общей проблемы интерпретационного правотворчества, поскольку возможность создания норм права при осуществлении правоинтерпретационной деятельности возникает не только у судов, но и у иных субъектов правоинтерпретационной деятельности. При интерпретационном правотворчестве скорее нужно ставить вопрос о подмене интерпретационных норм нормами права, то есть о тех случаях, когда интерпретационные акты субъектов правоинтерпретационной деятельности содержат не интерпретационные нормы, а нормы права.

Интерпретационное правотворчество сегодня из области теоретических рассу-

дений активно переходит в сферу практических применений, что свидетельствует о уже свершившемся факте негативного использования потенциала правоинтерпретационной деятельности в механизме правового регулирования общественных отношений.

Решением Верховного Суда РФ было признано недействующим со дня издания информационное письмо Министерства финансов РФ от 21 июля 2017 года № 09-04-04/4799. Минфин РФ, пытаясь разъяснить нормы права, регулирующие отдельные вопросы реализации договора цессии, создал новые нормы права, не разъяснив при этом действительный смысл нужных норм. Верховный Суд РФ отметил, что выводы Министерства финансов РФ, отраженные в информационном письме, не соответствуют «действительному смыслу разъясняемых положений законодательства об уступке требования по государственным контрактам. Поскольку письмо создает не предусмотренные разъясняемыми нормативными положениями общеобязательные правила, распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение, подлежит признанию недействующим со дня его принятия»¹.

Апелляционным определением апелляционной коллегии Верховного Суда РФ вышеуказанное решение Верховного Суда РФ оставлено без изменения, поскольку было подтверждено наличие положений, устанавливающих не предусмотренных разъясняемыми нормами общеобязательных правил поведения. Суд апелляционной инстанции указал, что Письмо, содержащее вывод о том, что любая переуступка права требования по государственным контрактам противоречит бюджетному законодательству Российской Федерации,

не соответствует действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений, в связи с чем обоснованно признано недействующим. Установлено, что Письмо издано федеральным органом исполнительной власти, направлено для использования в работе в подведомственные, содержит общеобязательные результаты толкования норм права, которые применялись государственными органами в отношении административных истцов и других лиц, то есть оно отвечает перечисленным выше признакам, характеризующим акт, обладающий нормативными свойствами. Учитывая, что Письмо не соответствует действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений, устанавливает не предусмотренные разъясняемыми нормативными положениями общеобязательные правила, распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение, суд первой инстанции, руководствуясь пунктом 1 части 5 статьи 217.1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, правомерно признал его не действующим со дня издания².

Существует и обратная ситуация. В частности, если при издании норм права не изменяется смысл разъясняемого законодательства, а также не устанавливаются не предусмотренные разъясняемыми нормами общеобязательные правила поведения, то отсутствуют основания для признания интерпретационных норм нормами права.

Примером может служить решение Верховного Суда РФ об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим Письма Минфина России от 12 февраля 2018 года № 03-15-07/8369. Верховный

¹ Решение Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. по делу № АКПИ19-112 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 25.12.2025 г.).

² См.: Апелляционное определение апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30.07.2019 г. по делу № АПЛ19-259 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 25.12.2025 г.).

Суд РФ указал, что, дав разъяснения, Минфин России в Письме не изменил и не дополнил законодательство о налогах и сборах, поэтому содержание оспариваемого акта, вопреки доводам административного истца и Минюста России, не устанавливает не предусмотренные разъясняемыми нормативными положениями общеобязательные правила, распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение. Письмо в силу требований статьи 15 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не относится к числу нормативных правовых актов, применяемых судами, арбитражными судами при рассмотрении и разрешении соответствующих дел, следовательно, содержащиеся в нем разъяснения не являются обязательными для судов³.

Исходя из этого, уже сейчас требуется принятие конкретных мер, направленных на выявление и преодоление результатов интерпретационного правотворчества. Серьезным шагом на этом пути видится поиск и внедрение в юридическую деятельность четких ориентиров, позволяющих судить о наличии в текстах интерпретационных актов норм права.

А. С. Пиголкин считает, что грань между официальным разъяснением действующих норм и созданием новых проходит по цели — при разъяснении раскрывается смысл уже действующих норм права, а при создании новых норм права внедряется в жизнь новое правовое предписание [12, с. 121].

За попытку выявления фактов интерпретационного правотворчества А. С. Пиголки-

ну нужно отдать должное, однако в условиях развития современной России указанного вектора уже явно недостаточно. Судить лишь по одной цели мало, нужны дополнительные факторы, свидетельствующие о наличии в интерпретационном акте норм права. Установить факт наличия правовых норм в акте толкования норм права можно не всегда, поскольку при правоинтерпретационной деятельности раскрывается смысл нормы, который в тексте нормативного правового акта досконально не отражен, поэтому не всегда понятно, что перед нами — интерпретационная норма, раскрывающая смысл права или принятая под ее видом новая правовая норма, которая ранее не была предусмотрена законодателем.

Задача современной правовой науки кроется в поиске и использовании системы точных критериев, при наличии которых издание интерпретационных норм уже можно считать правотворчеством в том или ином виде. Присутствие таких критериев позволит не только понять, в каких случаях интерпретационные нормы уже не являются таковыми, но и позволит принимать необходимые превентивные меры с целью недопущения увеличения подобных ситуаций.

Отсутствие критериев, при наличии которых издание интерпретационных норм уже можно считать правотворчеством, позволяет некоторым исследователям приравнивать интерпретационные нормы, содержащиеся в интерпретационных актах, к источникам права, имеющим регулятивное воздействие на общественные отношения [13, с. 4].

Л. С. Явич убежден, что процесс формирования интерпретационной практики уже можно считать определенной формой правотворчества [14, с. 140].

М. Д. Шаргородский и вовсе отмечает, что интерпретационные акты высших органов судебной власти стоит относить к источникам права, в том числе в ситуациях, когда они изданы в соответствии с полномочиями по официальному толкованию

³ Решение Верховного Суда РФ от 08.06.2018 г. по делу № АКПИ18-273 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим Письма Минфина России от 12.02.2018 г. № 03-15-07/8369» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 25.12.2025 г.).

права, предоставленными законом, а также не создают при этом новых норм права [15, с. 41].

Анализируя указанные выше мнения получается, что интерпретационные нормы, по своему правовому статусу, идентичны нормам права, что явно не соответствует их природе и прямому предназначению. Законодательно, общий статус интерпретационных норм, содержащихся в актах толкования норм права, пока не закреплён, однако это не может являться основанием отождествления интерпретационных норм с нормами права.

А. Ф. Черданцев предлагает выявлять случаи интерпретационного правотворчества с учетом нормативной (обзор норм права, определяющих компетенцию соответствующих органов власти), политико-идеологической (анализ господствующих политико-правовых взглядов в обществе), описательной (оценка самих интерпретационных актов, а также отношение к ним высших судебных инстанций) точек зрения [16, с. 150–151].

К. В. Ображиев выделяет два критерия в соответствии с которыми стоит разграничивать интерпретационные и правовые нормы: разная юридическая сила (нормы права имеют обязательный характер, а интерпретационные нормы имеют рекомендательный характер), а также нормативная новизна в соответствии с которой должно оцениваться содержание правового акта [17, с. 100].

По мнению М.В. Хусаиновой, интерпретационные нормы и нормы права невозможно разграничить без определения их содержания и пределов, которые выступают соответствующими критериями [18, с. 146–147].

А.В. Лазарева убеждена, что интерпретационные нормы должны отличаться от норм права по таким критериям, как: наличие нормоустановительного характера; различие структурного содержания норм; различие юридической силы; наличие об-

ратной силы у интерпретационных норм, в отличие от норм права и др [19, с. 76].

Безусловно, представленные точки зрения позволяют частично разграничить интерпретационные нормы с нормами права, однако полноценного представления об этом процессе не дают. Так, не раскрываются конкретные действия, образующие сущность признака нормативной новизны — это может быть несоответствие смыслов интерпретационной нормы и толкуемой нормы; превышение полномочий при осуществлении правоинтерпретационной деятельности и т.д. Также при перечислении критериев, упор исследователями делается на некоторые признаки, которые могут оказать помощь в разграничении интерпретационных норм и норм права, однако не анализируются конкретные ситуации, в рамках которых такое разграничение возможно [20, с. 226].

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» сказано, что издание правовых актов «органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, уполномоченными организациями или должностными лицами, наличие в них результатов толкования норм права, которые используются в качестве общеобязательных в правоприменительной деятельности в отношении неопределенного круга лиц» свидетельствует об интерпретационной природе правового акта⁴.

При разграничении интерпретационных норм и норм права значение имеют два принципиальных аспекта.

⁴ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» // Российская газета. 2019. 15 января.

Первый из них заключается в наличии признаков, присущих интерпретационной норме (формальная сторона). Только при их совокупности, рассмотренной выше, можно делать вывод об интерпретационном характере нормы. В. Н. Кудрявцев абсолютно верно замечает, что смысл нормы воплощен в совокупности ее признаков [21, с. 88]. Однако для формирования полноценной картины о разграничении интерпретационных норм и норм права, одной лишь совокупности признаков явно недостаточно [22, с. 124]. Из этого возникает второй аспект, состоящий в исследовании ситуаций, при которых интерпретационные нормы становятся нормами права (содержательная сторона). С учетом этого, задачей юридической науки на современном этапе является поиск и установление системы критериев, при наличии которых возникает интерпретационное правотворчество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Действующая система российского права представляет собой взаимозависимый тандем норм права и интерпретационных норм, которые взаимодействуя между собой, позволяют наиболее оптимальным образом достигать целей правового регулирования. Выведение интерпретационных норм из этой системы, а равно предоставление субъектам юридической деятельности права игнорирования интерпретацион-

ных актов, немедленно приведет к сбоям в работе его механизма.

Интерпретационное правотворчество — ситуации, когда в ходе правоинтерпретационной деятельности ее субъектами вместо интерпретационных норм создаются нормы права. Проблема судебного правотворчества является частью общей проблемы интерпретационного правотворчества, поскольку в создании норм права помимо судов участвуют и другие субъекты правоинтерпретационной деятельности. Для определения факта наличия интерпретационного правотворчества в правоинтерпретационной деятельности нужно анализировать формальную (признаки интерпретационных норм) и содержательную (конкретные ситуации при которых интерпретационные нормы становятся нормами права) стороны интерпретационных норм, главной из которых является содержательная сторона.

С целью борьбы с фактами возникновения интерпретационного правотворчества в юридической деятельности, целесообразно выработать и в дальнейшем руководствоваться критериями, которые свидетельствуют о присутствии в тексте интерпретационного акта норм права.

Последующие исследования интерпретационного правотворчества нужно продолжить.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Карташов В.Н.* Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1989. — 218 с. — EDN: TTPBSZ.
2. *Scalia A., Bryan G.* Reading Law: The interpretation of legal texts. St. Paul: Thomson-West, 2012. — 567 p.
3. *Кряжевских К. А.* «Подзаконность» финансового права: роль интерпретационных актов в финансово-правовом регулировании // Вопросы российской юстиции. 2024. — № 30. — С. 540–546. EDN: ETQKEG.
4. *Лазарев В. В.* Применение советского права. Казань: Издательство Казанского университета, 1972. — 200 с. — EDN: VMPYVB.

5. Газимагомедов М. А. Судебное правотворчество: постановка проблемы // Право и управление. 2022. — № 4. — С. 27–31. — EDN: KPPLMA.
6. Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. — М.: Формула права, 2008. — 687 с. EDN: QQQLQT.
7. Бондарь Н. С. Конституция России: стабильность и (или?) динамизм // Юридический мир. — 2013. № 12. — С. 10–20. EDN: RNMTGR.
8. Нерсисянц В.С. У российских судов нет правотворческих полномочий. Судебная практика как источник права. М.: Юрист, 2000. 112 с.
9. Колесников Е.В., Солостовская Я.В. Толкование основных норм Конституционным Судом России: проблемы способов толкования // Правовая политика и правовая жизнь. 2018. — № 1. — С. 33–41. EDN: YTOIDE.
10. Тамазова А. Д. К вопросу о судебном правотворчестве // Общество и право. — 2025. — № 2. — С. 127–131. EDN: PDEBUP.
11. Прохорова Е. А. О причинах уголовно-процессуального правотворчества высших судебных органов РФ // Криминологический журнал. — 2025. — № 1. — С. 102–106. EDN: ACNBJP.
12. Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. — М.: Госюриздат, 1962. — 166 с. EDN: RFXTZZ.
13. Любчик А. А., Минкова О. Г. Толкование права: проблемы теории, правового регулирования и правоприменения // Российское право: образование, практика, наука. — 2025. — № 1. — С. 4–17. DOI: 10.34076/2410-2709-2025-145-1-4-17 EDN: LKSAPG.
14. Явич Л. С. Сущность права. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1985. — 207 с.
15. Шаргородский М. Д. Уголовный закон. М.: Юридическое издательство, 1948. 312 с.
16. Черданцев А. Ф. Толкование советского права. М.: Юридическая литература, 1979. — 166 с. EDN: QQYJED.
17. Ображиев К.В. Судебное толкование и судебное нормотворчество: проблемы соотношения // Журнал российского права. — 2010. — № 3. — С. 98–103. EDN: NDLWLJ.
18. Хусаинова М.В. Актуальные проблемы судебного толкования в правоприменительной практике судов в России и Германии // Евразийский юридический журнал. — 2014. — № 10(77). — С. 145–150. EDN: SYBENZ.
19. Лазарева В. А. Проблемы соотношения официального нормативного толкования и правотворчества // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 3. С. 74–81. EDN: KVZHFB.
20. Сычев В. Б. Содержание и формы участия Конституционного суда РФ в правотворчестве // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: экономика. Управление. Право. — 2021. — № 21. — С. 223–231. EDN: HMCCIE.
21. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрист, 1999. 301 с.
22. Сазанов С. В. Принцип иерархии как основа устойчивости правовой системы // Вестник национального института бизнеса. — 2025. — № 2. — С. 121–124. EDN: VBEYCY.

REFERENCES

1. Kartashov V. N. Legal activity: concept, structure, value]. Saratov: Saratov University Publishing House, 1989, 218 p. EDN: TTPBSZ.
2. Scalia A., Bryan G. Reading Law: The interpretation of legal texts. St. Paul: Thomson-West, 2012. 567 p.
3. Kryazhevskih K.A. «By-laws» of financial law: the role of interpretative acts in financial and legal regulation // Issues of Russian justice, 2024, No.30, pp. 540–546. EDN: ETQKEG.
4. Lazarev V.V. Application of Soviet Law. Kazan: Kazan University Publishing House, 1972. 200 p. EDN: VMPYVB.
5. Gazimagomedov M.A. Judicial law-making: problem statement // Law and Management, 2022, No.4, pp. 27–31. EDN: KPPLMA.
6. Lazarev L.V. Legal positions of the Constitutional Court of Russia. Moscow: Formula of Law, 2008. 687 p. EDN: QQQLQT.
7. Bondar' N.S. Constitution of Russia: stability and (or?) dynamism // Legal world, 2013, No. 12, pp. 10–20. EDN: RNMTGR.
8. Nersesjanc V.S. Russian courts lack law-making powers. Judicial practice as a source of law. Moscow: Jurist, 2000. 112 p.

9. *Kolesnikov E. V.*, Interpretation of the Basic Norms by the Constitutional Court of Russia: Problems of Interpretation Methods // *Legal Policy and Legal Life*, 2018, No. 1, pp. 33–41. EDN: YTOIDE.
10. *Tamazova A. D.* On the issue of judicial law-making // *Society and Law*, 2025, No. 2, pp. 127–131. EDN: PDEBUP.
11. *Prohorova E.A.* On the causes of criminal procedural law-making by the supreme judicial bodies of the Russian Federation // *Criminological Journal*, 2025, No. 1, pp. 102–106. EDN: ACNBJP.
12. *Pigolkin A. S.* Interpretation of normative acts in the USSR. Moscow: Gosyurizdat, 1962. 166 p.
13. *Lyubchik A. A., Minkova O. G.* Interpretation of law: problems of theory, legal regulation and law enforcement // *Russian law: education, practice, science*, 2025, No. 1, pp. 4–17. DOI: 10.34076/2410-2709-2025-145-1-4-17 EDN: LKSAPG.
14. *Javich L. S.* The Essence of Law. L.: Leningrad University Publishing House, 1985, 207 p.
15. *Shargodskij M. D.* Criminal Law. Moscow: Legal Publishing House, 1948. 312 p.
16. *Cherdancev A. F.* Interpretation of Soviet Law. Moscow: Legal Literature, 1979. 166 p. EDN: QQYJED.
17. *Obrazhiev K. V.* Judicial interpretation and judicial rule-making: problems of correlation // *Journal of Russian Law*, 2010, No. 3, pp. 98–103. EDN: NDLWLJ.
18. *Husainova M. V.* Actual problems of judicial interpretation in the law enforcement practice of courts in Russia and Germany // *Eurasian Law Journal*, 2014, No. 10(77), pp. 145–150. EDN: SYBEHZ.
19. *Lazareva V. A.* Problems of the relationship between official normative interpretation and lawmaking // *Legal science and law enforcement practice*, 2008, No. 3, pp. 74–81. EDN: KVZHFB.
20. *Sychev V. B.* The content and forms of participation of the Constitutional Court of the Russian Federation in law-making // *Proceedings of the Saratov University. A new series. Series: economics. Management. Right*, 2021, No. 21, pp. 223–231. EDN: HMCCIE.
21. *Kudrjavcev V. N.* General theory of crime qualification. Moscow: Jurist, 1999. 301 p.
22. *Sazanov S. V.* The principle of hierarchy as the basis for the stability of the legal system // *Bulletin of the National Institute of Business*, 2025, №. 2, pp. 121–124. EDN: VBEICY.

Информация об авторе

ТЕРЕХОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин, Балаковский филиал
Саратовской государственной юридической академии, г. Балаково,
Россия
e-mail: terehov1989@yandex.ru

About the author

EVGENIY M. TEREKHOV

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor department of state and legal disciplines,
Balakovo branch Saratov state law academy,
Balakovo, Russia
ORCID: 0000-0002-3510-1077

Статья поступила в редакцию 16.01.2026; одобрена после рецензирования 16.02.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 16.01.2026; approved after reviewing 16.02.2026; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.